

DIM.RUHR

DATENKOMPETENZZENTRUM FÜR DIE
INTERPROFESSIONELLE NUTZUNG VON
GESUNDHEITSDATEN IN DER METROPOLE RUHR

LERNZIELMATRIX FÜR DIE FÖRDERUNG VON
DATENKOMPETENZEN IN DER INTER-
PROFESSIONELLEN GESUNDHEITSDATENNUTZUNG

Autor:innen	Vivian Lüdorf, Anne Mainz, Sven Meister, Jan P. Ehlers und Julia Nitsche
Mitwirkende	Konsortialmitglieder des Projekts DIM.RUHR
Datum	04.07.2024
Kontakt	Konsortialführung des Projekts DIM.RUHR Universität Witten/Herdecke dimruhr@uni-wh.de
Lizenz	Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz: CC BY-SA 4.0. Von dieser Lizenz ausgenommen sind Organisationslogos sowie – falls gekennzeichnet – einzelne Bilder und Visualisierungen.
Zitierhinweis	Lüdorf, V., Mainz, A., Meister, S., Ehlers, J. P., & Nitsche, J. (2025). Learning Objectives Matrix in DIM.RUHR: A Didactic Concept for the Interprofessional Teaching of Data Literacy in Outpatient Health Care. <i>Healthcare</i> , 13(6), 662. https://doi.org/10.3390/healthcare13060662

Das Projekt DIM.RUHR wird unter dem Förderkennzeichen 16DKZ2008A-F durch das BMFTR gefördert und von der Europäischen Union – NextGenerationEU finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Konsortiums und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission können für sie verantwortlich gemacht werden.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Zweck dieses Dokuments

Im Gesundheitswesen entsteht im Rahmen von Forschung und Versorgung eine hohe Anzahl an Daten. Das aktuell in Kraft getretene Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) fördert die Gesundheitsdatennutzung einerseits, fordert jedoch die Versorgenden und Forschenden. Diesen Forderungen gerecht werden zu können setzt Datenkompetenzen voraus, wie sie heute nur selten in der Breite vorhanden sind oder vermittelt werden. Datenkompetenzen sind ein relevanter Ausgangspunkt zur Gewährleistungen einer qualitätsgesicherten und datenschutzkonformen Sammlung, Analyse und Interpretation von Daten und müssen, komplementär zu den technischen Infrastrukturen wie GAIA-X oder EHDS, geschaffen werden.

Das Datenkompetenzzentrum DIM.RUHR bündelt die Kompetenzen der beteiligten Forschungseinrichtungen. Um die erhobenen Daten für die Versorgungsforschung nutzbar zu machen, schafft DIM.RUHR Lehr-, Forschungs- und Vernetzungsangebote zur Steigerung der Datenkompetenzen bei Forschenden aber auch bei Versorgenden: Vorhandene Experimentierräume unterstützen das praxis-bezogene Lernen, micro-degree-basierte Angebote werden als Open Educational Resources (OER) bereitgestellt und mit Hilfe des GesundheitsDatenRepository.RUHR wird der Daten-Lebenszyklus für Gesundheitsdaten abgebildet und in datenaffinen Forschungsprojekten angewandt.

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von projektbezogenen Dokumenten. Zweck dieses Dokuments ist die Darlegung einer umfassenden didaktischen Grundlage zur interprofessionellen Vermittlung von Datenkompetenz in Form einer Lernzielmatrix. Diese soll die systematische Erfassung erforderlicher Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Datenkompetenz in acht zentralen Themenbereichen und die dort stattfindende Einordnung von Datenkompetenz in vier Kompetenzstufen ermöglichen. In DIM.RUHR repräsentiert die Lernzielmatrix die didaktische Grundlage zur Entwicklung von Lehr- und Lernmodulen, mit welchen die Datenkompetenz im Projekt adressierter Gesundheitsprofessionen umfassend gesteigert werden soll.

Lernzielmatrix für die Förderung von Datenkompetenzen in der interprofessionellen Gesundheitsdatennutzung

Zielsetzung und Anwendungsbereich

Die nachfolgende Lernzielmatrix dient als Grundlage für die Entwicklung von Lehr-/Lerneinheiten, die für die verschiedenen Professionen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsforschung im Rahmen von DIM.RUHR angeboten werden sollen.

Die Lernzielmatrix beschreibt relevante Themenbereiche zur Entwicklung von Datenkompetenz in der interprofessionellen Gesundheitsdatennutzung und formuliert Lernziele, abhängig von den angestrebten Kompetenzstufen der Lernenden. Die Lernziele sollen als Ausgangspunkt dienen, um spezifische Lehr- und Lernangebote für die verschiedenen Zielgruppen entwickeln zu können.

Diese Matrix ist nicht als finales Produkt zu betrachten, sondern soll im Rahmen des Projektes mit den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen überarbeitet werden. Insbesondere da die digitale Transformation im Gesundheitswesen immer weiter voranschreitet, weitere Herausforderungen bietet und immer neue Kompetenzen von den Mitarbeitenden in der Gesundheitsversorgung und –forschung fordert.

Aufbau der Matrix

Der grundlegende Aufbau der Lernzielmatrix wurde von der Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement von Petersen et al. übernommen und an die fachspezifischen Bedarfe in der Gesundheitsdatennutzung angepasst (Petersen et al., 2022).

Die Inhalte der Matrix setzen sich zusammen aus wissenschaftlichen Arbeiten bezüglich der Vermittlung von allgemeiner Datenkompetenz (*data literacy*) (Engelhardt et al., 2022; Heidrich et al., 2018; Ridsdale et al., 2015; Schüller, 2020; Vuorikari et al., 2022) und den Ergebnissen eines Workshops mit Vertreter:innen der Versorgungsforschung, der ambulanten Versorgung, der Bildungsforschung und der Gesundheitsinformatik und Gesundheitstechnologie, um die besonderen Anforderungen der Gesundheitsdatennutzung und die Bedarfe der Zielgruppen aus dem Gesundheitswesen zu integrieren. Innerhalb des Workshops erarbeiteten die Teilnehmenden in Gruppendiskussionen für die Themenbereiche erforderliches Wissen, Fähigkeiten/Fertigkeiten und (Werte-)Haltungen und strukturierten die Kompetenzen auf die vier verschiedenen Lernniveaus. Diese Ergebnisse wurden mit den vorhandenen Frameworks und Matrizen abgeglichen und in die folgende Lernzielmatrix integriert.

Des Weiteren wurden insgesamt fünf Personas erstellt, welche die im Projekt adressierten Zielgruppen repräsentieren sollen. Die Inhalte der Lernzielmatrix wurden im Anschluss daran mit den für die Professionen der Personas notwendigen Kompetenzen abgeglichen und auf deren Vollständigkeit überprüft. Darüber hinaus erfolgte ein Abgleich mit einer Vielzahl von verschiedenen medizinischen Lernzielkatalogen, um die in der Lernzielmatrix dargestellten Datenkompetenzen adäquat und zielgruppengerecht abzubilden.

Als Arbeitsdefinition von Datenkompetenz im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde folgende Fusion aus den Definitionen von Ridsdale et al. (2015), Grillenberger und Romeike (2018) und Schüller (2020) verwendet: „Datenkompetenz (data literacy) beinhaltet Wissen, Fertigkeiten/Fähigkeiten und Haltung/Werte für die

effektive Planung, Durchführung und Verbesserung sämtlicher Prozessschritte zur Wertschöpfung bzw. Entscheidungsfindung aus Daten. Dies geschieht in einer Kultur des Miteinanders unter ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten“ (Grillenberger & Romeike, 2018; Ridsdale et al., 2015; Schüller, 2020).

Lernniveaus:

Im Rahmen des Projektes wurde sich explizit dagegen entschieden, die verschiedenen Lernniveaus nach Bildungsgrad aufzuteilen, sondern eine Abstufung in Kompetenzlevel gewählt, in die die am Datennutzungsprozess Beteiligten nach ihren individuellen Aufgaben, Fähigkeiten und Vorkenntnissen eingeteilt werden können. Bei der Abstufung der Lernniveaus richtet sich das Projekt nach den Leistungsstufen (*proficiency level*) übernommen aus dem DIGCOMP 2.2 (Vuorikari et al., 2022). Die ursprünglich 8 Stufen wurden zu 4 Stufen fusioniert und können wie folgt beschrieben werden:

- 1) **Grundlagen:** Die Lernenden können auf grundlegendem Niveau eigenständig oder - wo erforderlich - unter angemessener Anleitung agieren.
- 2) **Mittleres Level:** Die Lernenden können eigenständig oder unter angemessener Anleitung nach ihren eigenen Bedürfnissen klar definierte Probleme lösen.
- 3) **Fortgeschritten:** Die Lernenden können anderen Wissen vermitteln sowie fortgeschrittene Probleme nach eigenen Bedürfnissen und innerhalb komplexer Zusammenhänge lösen.
- 4) **Hochspezialisiert:** Die Lernenden können auf hochspezialisierter Ebene und auf weit fortgeschrittenem Niveau (z.B. Transfer auf neue Themenfelder) arbeiten sowie andere in ihrer Arbeit anleiten und sie bei Problemen unterstützen.

Kompetenzbereiche:

Die definierten Kompetenzbereiche richten sich nach den Kompetenzdimensionen, die von Schüller (2020) formuliert wurden: Wissen [W], Fähigkeiten/ Fertigkeiten [F] und (Werte-)Haltung [H]. Wissen und Fähigkeiten/Fertigkeiten zählen als kognitive und (Werte-)Haltung als affektiver Lernbereich. Zwar beeinflusst das Erlernen von kognitiven und affektiven Kompetenzdimensionen sich gegenseitig (Huk & Ludwigs, 2009), aber für eine Vereinfachung der Darstellung in der Lernzielmatrix werden diese Bereiche getrennt betrachtet.

Übersicht der integrierten Themenbereiche

Grundlagen und übergreifende Konzepte	Grundverständnis von Daten
	Allgemeine Grundsätze und Konzepte des FDM
	Forschungsdaten-Policies
	Datenmanagementpläne (DMPs)
	FAIR-Prinzipien
	Open X (Open Data, Open Source, Open Science, ...)
Ethische, Rechtliche und Soziale Betrachtung	Allgemeine rechtliche Aspekte
	Datenschutz und personenbezogene Daten
	Besonderheit Gesundheits-/Patient:innendaten
	Kritisches Denken
Datenkultur etablieren	Datenanwendung identifizieren
	Datenanwendung spezifizieren
	Datenanwendung koordinieren

Daten akquirieren	Datenanwendung modellieren
	Datenerschließung und –sammlung
	Evaluierung und Sicherstellen der Qualität der Datenquellen
Daten managen	Datenstrukturierung
	Datenmanipulation
	Datenaufbereitung
	Metadaten und Metadatenstandards
	Datenpflege und -schutz
	Datenaufbewahrung und- wiederherstellung
	Publikationswege für Daten; Repositorien
Daten analysieren	Datenwerkzeuge
	Daten auswerten
Daten interpretieren	Datenverständnis
	Daten präsentieren
Handlungen ableiten	Handlungsmöglichkeiten identifizieren
	Wirkung evaluieren

Abkürzungsverzeichnis

Akronym	Vollform
FDL(-Zyklus)	Forschungsdatenlangzeit(zyklus)
FDM	Forschungsdatenmanagement
DMP	Datenmanagementplan
FAIR(-Prinzipien)	Findable, Accessable, Interoperable, Reusable
CARE(-Prinzipien)	Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics
PID	Persistenter Identifikator
LZA	Langzeitarchivierung
RAID(-Systeme)	Redundant Array of Independent Disks

Themenbereich „Grundlagen und übergreifende Konzepte“

Lernende können...

Grundlagen und übergreifende Konzepte	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Grundverständnis von Daten	<p>... einfache Datentypen nennen [W].</p> <p>... den Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen kennen und aufzeigen [W].</p> <p>... den Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Daten beschreiben [W].</p>	<p>... erläutern, was ein Datenstandard ist [W].</p> <p>... eigene Daten unter Anleitung in nachnutzbaren Formaten anlegen oder in entsprechende Formate umwandeln [F].</p> <p>... unter Anleitung angemessene Verfahrensweisen für quantitative und qualitative Daten zuordnen [W, H, F].</p>	<p>.. die Besonderheiten von verschiedenen Datentypen, auch hinsichtlich ihrer Prozessierung, beurteilen [W].</p> <p>... eigene Daten eigenständig in nachnutzbaren Formaten anlegen oder in entsprechende Formate umwandeln [F].</p> <p>... eigenständig angemessene Verfahrensweisen für quantitative und qualitative Daten auswählen [W, F].</p>	<p>... die Unterschiede zwischen Daten, Informationen und Wissen bedarfsgerecht aufbereiten [W, F].</p> <p>... Wege für automatisches Einlesen von Daten in verschiedene Formate konzipieren [W, F].</p> <p>... den Nutzen/die Funktion von Datenstandards evaluieren [W, H].</p> <p>... Schwierigkeiten bei der Etablierung von Standards für Daten ableiten [W, H].</p> <p>... zu grundlegenden Anfragen zu vorhandenen Datenstandards und angemessenen Verfahrensweisen mit verschiedenen Daten Orientierung geben bzw. ggf. an ausgewiesenes Personal weiterleiten [W, F].</p>
Allgemeine Grundsätze und Konzepte des FDM	<p>... die Relevanz und Vor- und Nachteile von FDM für die Forschung beschreiben [W, H].</p> <p>... die Definition von Forschungsdaten wiedergeben und verschiedene Formen von Forschungsdaten benennen [W].</p>	<p>... Maßnahmen für gutes FDM in verschiedenen Stationen des FDL-Zyklus identifizieren [W, H].</p> <p>... die Relevanz und Vor- und Nachteile von FDM erläutern [W, H].</p>	<p>... eigenständig Maßnahmen für gutes FDM in verschiedenen Stationen des FDL-Zyklus auswählen und diese begründen [W, H].</p> <p>... allgemeine und spezifische Problemstellungen im Bereich des FDM hinterfragen und beurteilen [W, H].</p>	<p>... bezüglich sinnvoller Maßnahmen für gutes FDM an den Stationen des FDL-Zyklus Orientierung geben [W, H, F].</p> <p>... zu den verschiedenen Aspekten des FDM Orientierung geben [W, F].</p>

	... den FDL-Zyklus beschreiben und dessen Stationen benennen [W].	... allgemeine Problemstellungen im Bereich des FDM identifizieren [W, H]. ... eigene Tätigkeiten in einem Forschungsprozess den Stationen des FDL-Zyklus zuordnen [W].	... vermitteln, was FDM beinhaltet und weshalb es für Forschungsprozesse von Bedeutung ist [W, H, F]. ... vermitteln, welche Maßnahmen für gutes FDM an den Stationen des FDL-Zyklus von Bedeutung sind [W, H, F].	... zur Relevanz von FDM für gute wissenschaftliche Praxis beraten [W, H, F]. ... Problemstellungen im Bereich des FDM ableiten und Lösungsstrategien entwickeln [W, H, F].
Forschungsdaten-Policies	... beschreiben, was eine Forschungsdaten-Policy ist [W]. ... die Funktion einer Forschungsdaten-Policy beschreiben [W].	... den Unterschied zwischen disziplinären und institutionellen Forschungsdaten-Policies erläutern [W]. ... verschiedene Formen von Forschungsdaten-Policies vergleichend wiedergeben [W]. ... Forschungsdaten-Policies unter Anleitung in eigenen Forschungsarbeiten umsetzen und anwenden [W, H, F].	... unterschiedliche Forschungsdaten-Policies vergleichen und deren wichtigsten Inhalte an andere vermitteln [W, H, F]. ... fachspezifische Policies vergleichen und deren wichtigsten Inhalte an andere vermitteln [W, H, F]. ... Forschungsdaten-Policies kritisch diskutieren [W, H]. ... wichtige Policies vergleichen und deren Inhalte kritisch diskutieren [W, H]. ... Forschungsdaten-Policies eigenständig in eigenen Forschungsarbeiten umsetzen und anwenden [W, H, F].	... Informationen zu Richtlinien und Policies evaluieren und bedarfsgerecht für verschiedene Zielgruppen aufbereiten [W, H, F]. ... relevante Policies evaluieren und hieraus einen Handlungsrahmen für das FDM ableiten [W, H, F]. ... neue Forschungsdaten-Policies entwickeln [W, F].
Datenmanagementpläne (DMPs)	... beschreiben, was ein DMP ist [W]. ... Komponenten eines DMP aufzählen [W]. ... die Relevanz eines DMP als Planungsinstrument beschreiben [W, H].	... unter Anleitung einfache DMPs für eigene Projekte erstellen [W, F].	... die Relevanz und das Konzept eines DMP beurteilen und kritisch diskutieren [W, H]. ... eigenständig einen DMP (nach Förderrichtlinien) erstellen [W, F]. ... Werkzeuge zum Erstellen von DMPs für eigene Projekte anwenden [W, F].	... bestimmen, nach welchen Kriterien Förderanträge begutachtet werden [W, H]. ... über Werkzeuge zum Erstellen von DMPs informieren und zu deren Anwendung beraten [W, F]. ... bzgl. der Erstellung von (projektspezifischen) DMPs beraten [W, F].

			... Vor- und Nachteile eines DMP kritisch diskutieren [W, H].	... Best-Practice-Beispiele für die Verwendung von DMPs aus Sicht von Forscher*innen einbeziehen [W]. ... die nationalen und internationalen Perspektiven in Bezug auf DMPs evaluieren [W, H]. ... unterschiedliche Formen des Projektmanagements und die Kombination mit dem DMP in die eigene Forschung implementieren [W, F].
FAIR-Prinzipien	... die FAIR-Prinzipien benennen [W]. ... die einzelnen Aspekte von FAIR beschreiben [W].	... Vor- und Nachteile von FAIRen Daten wiedergeben [W, H]. ... die FAIRness von Daten einschätzen [W, H]. ... die FAIR-Prinzipien unter Anleitung in eigene Forschungsarbeiten anwendungsbezogen integrieren [W, H, F].	... die FAIR-Prinzipien an andere vermitteln [W, F]. ... Vor- und Nachteile sowie Schwierigkeiten bei der FAIRifizierung von Daten abwägen und an andere vermitteln [W, H, F]. ... die FAIR-Prinzipien eigenständig in eigene Forschungsarbeiten anwendungsbezogen integrieren [W, H, F].	... die FAIRness von Daten evaluieren [W, H]. ... bzgl. der FAIRifizierung von Daten Orientierung geben und projektspezifisch beraten [W, F].
Open X (Open Data, Open Source, Open Science, ...)	... das Konzept "Open Science" definieren [W]. ... die Begriffe Open Access, Open Data, Open Source als Bereiche bzw. Praktiken der Open Science im Hinblick auf ihre Reproduzierbarkeit definieren [W]. ... die Vor- und Nachteile von Open Science und zugehöriger Praktiken benennen [W, H].	... zwischen den Konzepten "FAIR" und "Open" unterscheiden [W]. ... unter Anleitung beurteilen, ob eine Veröffentlichung frei zugänglich ist [W]. ... unter Anleitung Plattformen für offene Daten finden [F]. ... einschätzen, was erforderlich ist, um Forschungsdaten offen zugänglich zu machen [W].	... beurteilen, was die Öffnung des Forschungskreislaufs im Sinne von Open Science bedeutet [W, H]. ... abwägen, wo Herausforderungen bei der Öffnung des Forschungskreislaufs im Sinne von Open Science liegen [W, H]. ... vergleichen, welche Open Science-Praktiken für einzelne Schritte in einem beispielhaften	... evaluieren, was die Öffnung des Forschungskreislaufs im Sinne von Open Science im Einzelnen (in einzelnen Etappen des Forschungskreislaufs) bedeutet [W, H]. ... zu Open Science-Praktiken Orientierung geben und projektspezifisch beraten [W, F].

		<p>... Open Science Tools unter Anleitung im eigenen Forschungsprozess bzw. Praxisalltag anwenden [F].</p> <p>... eigene Daten im Kontext von Open Science unter Anleitung publizieren [F].</p>	<p>Forschungskreislauf anwendbar sind [W, H].</p> <p>... den Grad der Offenheit von Daten mithilfe des 5-Sterne Open Data Modells der Europäischen Kommission beurteilen [W, H].</p> <p>... Open Science Tools eigenständig im eigenen Forschungsprozess bzw. Praxisalltag anwenden [F].</p> <p>... eigene Daten im Kontext von Open Science eigenständig publizieren [F].</p>	
--	--	---	--	--

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Ethische, rechtliche und soziale Betrachtung“

Lernende können...

Ethische, rechtliche und soziale Betrachtung	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Allgemeine rechtliche Aspekte	<p>... die Rolle von Urheberrecht und Lizenzrecht im FDM aufzeigen [W].</p> <p>... relevante Lizenzsysteme benennen [W].</p> <p>... die Eigenschaften offener und restriktiver Lizenzen beschreiben [W].</p>	<p>... die zur Verfügung stehende Soft- und Hardware (PC, Programme, Internet, etc.) unter Anleitung und Einhaltung rechtlicher und ethischer Richtlinien fachgerecht verwenden [W, H, F].</p> <p>... unter Anleitung eine geeignete Lizenz für die Veröffentlichung von eigenen Forschungsdaten auswählen [W, H, F].</p>	<p>... die zur Verfügung stehende Soft- und Hardware (PC, Programme, Internet, etc.) eigenständig unter Einhaltung rechtlicher und ethischer Richtlinien fachgerecht verwenden [W, H, F].</p> <p>... das Urheberrecht betreffende Regeln auf ihr Forschungsvorhaben anwenden [W, F].</p>	<p>... die an den unterschiedlichen Stellen des Forschungskreislaufs zu beachtenden rechtlichen Aspekte bestimmen und entsprechend beraten und schulen [W, H, F].</p> <p>... die für eine Open Science-Veröffentlichung benötigten rechtlichen Aspekte bestimmen [W, H].</p> <p>... bzgl. der rechtlichen Aspekte einer Open Science-</p>

			<p>... eigenständig eine geeignete Lizenz für die Veröffentlichung von eigenen Forschungsdaten auswählen [W, H, F].</p> <p>... die verschiedenen Ebenen der gesetzlichen Regelungen, die beim FDM bedeutend sind, vergleichen und an andere vermitteln [W, H, F].</p>	<p>Veröffentlichung Orientierung geben [W, F].</p> <p>... zu grundlegenden Anfragen zum Urheberrecht und Lizenzrecht Orientierung geben und ggf. an ausgewiesenes Personal weiterleiten [W, F].</p> <p>... die aktuellen rechtlichen Entwicklungen bzgl. FDM evaluieren und zu Grundlagen schulen [W, H, F].</p>
<p>Datenschutz und personenbezogene Daten</p>	<p>... aufzeigen, was personenbezogene und sensible Daten sind und entsprechende Beispiele nennen [W].</p> <p>... Beweggründe für einen besonderen Schutz personenbezogener Daten nennen [W, H].</p> <p>... die allgemeinen Rechtsgrundlagen zum Schutz personenbezogener Daten benennen [W].</p> <p>... allgemeine Datenschutzmöglichkeiten (z.B. Passwörter, usw.) kennen und aufzeigen [W].</p> <p>... Methoden und Maßnahmen benennen, die die Identität von Forschungsteilnehmenden schützen [W].</p> <p>... benennen, wer im Fall eines Verstoßes gegen die Datenschutzverordnung haftet [W].</p> <p>... die Konsequenzen eines Verstoßes gegen die</p>	<p>... einschätzen, ob Forschungsdaten personenbezogene Daten enthalten [W, H].</p> <p>... einschätzen, welche personenbezogenen Daten erfasst werden dürfen [W, H].</p> <p>... unter Anleitung geeignete Methoden anwenden, die die Identität der Forschungsteilnehmenden schützen [W, F].</p> <p>... unter Anleitung eines/einer Datenschutzbeauftragten eine informierte Einwilligung für eigene Forschungsarbeiten erstellen [F].</p> <p>... unter Anleitung Verfahren zur rechtssicheren Anonymisierung und Pseudonymisierung auf eigene Daten anwenden [F].</p> <p>... unter Anleitung und Aufsicht eines/einer Datenschutzbeauftragten bestehende Schwächen und Risiken hinsichtlich des Datenschutzes im Praxisalltag finden [W, H, F].</p>	<p>... eigenständig für die eigene Forschung geeignete Methoden auswählen und anwenden, die die Identität der Forschungsteilnehmenden schützen [W, H, F].</p> <p>... eigenständig bewerten, ob sie eine informierte Einwilligung für ihr Forschungsvorhaben einholen müssen [W, H].</p> <p>... Inhalte und Bedeutung einer informierten Einwilligung an andere vermitteln [W, F].</p> <p>... nach vorheriger Beratung durch einen/einer Datenschutzbeauftragte/n eigenständig eine informierte Einwilligung für eigene Forschungsarbeiten verfassen [W, F].</p> <p>... verschiedene Verfahren zur rechtssicheren Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten eigenständig auf eigene Daten anwenden [W, F].</p> <p>... verschiedene Verfahren zur rechtssicheren Anonymisierung und Pseudonymisierung von</p>	<p>... zu grundlegenden Anfragen zum Datenschutz Orientierung geben und ggf. an ausgewiesenes Personal weiterleiten [W, F].</p> <p>... bezüglich der Inhalte einer informierten Einwilligung Orientierung geben [W, F].</p> <p>... Vorlagen für informierte Einwilligungen konzipieren [W, F].</p> <p>... zur Beurteilung des Grads der Anonymisierbarkeit von Forschungsdaten bezogen auf den Informationsgehalt Orientierung geben [W, F].</p>

	<p>Datenschutzverordnung aufzeigen [W].</p> <p>... die Hinweispflichten, die für die Erhebung personenbezogener Daten für Forschungszwecke gelten, nennen [W].</p> <p>... Inhalte und die Bedeutung einer informierten Einwilligung beschreiben [W, H].</p> <p>... die Definitionen und Unterschiede der Begriffe „Anonymisierung“ und „Pseudonymisierung“ wiedergeben [W].</p> <p>... verschiedene Verfahren zur rechtssicheren Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten beschreiben [W].</p>	<p>... unter Anleitung eines Fachunternehmens neue Strukturen zum Datenschutz in der eigenen Organisation etablieren [F].</p>	<p>Daten vergleichen und deren Grundlagen an andere vermitteln [W, H, F].</p> <p>... eigenständig den Grad der Anonymisierbarkeit ihrer Daten bezogen auf den Informationsgehalt beurteilen [W, H].</p> <p>... eigenständig neue Strukturen zum Datenschutz in der eigenen Organisation etablieren [F].</p>	
<p>Besonderheit Gesundheits-/Patient:innen-daten</p>	<p>... die Rechtsgrundlagen der ärztlichen Schweigepflicht beschreiben [W].</p> <p>... die Anforderungen an ärztliche Dokumentation aufzählen [W].</p> <p>... die zusätzlichen Anforderungen im Datenschutz an Gesundheitsdaten aufzählen [W].</p> <p>... die Bedeutung eines Ethikvotums aufzeigen [W, H].</p>	<p>... die Rechtsgrundlagen der ärztlichen Schweigepflicht in der eigenen (Forschungs-)situation unter Anleitung demonstrieren [W, F].</p> <p>... ärztliche Dokumentationen unter Anleitung erstellen [W, F].</p> <p>... die zusätzlichen Anforderungen im Datenschutz an Gesundheitsdaten unter Anleitung in der eigenen (Forschungs-)situation anwenden [W, F].</p> <p>... Patient:innendaten unter Anleitung angemessen dokumentieren [W, F].</p> <p>... Patient:innen Daten unter Berücksichtigung und Einhaltung ethischer Richtlinien erläutern [W, H].</p>	<p>... die Rechtsgrundlagen der ärztlichen Schweigepflicht vermitteln [W, F].</p> <p>... ärztliche Dokumentationen eigenständig verfassen [W, F].</p> <p>... die zusätzlichen Anforderungen im Datenschutz an Gesundheitsdaten eigenständig in der eigenen (Forschungs-)situation anwenden [W, H, F].</p> <p>... Patient:innendaten eigenständig angemessen dokumentieren [W, F].</p>	<p>... bezüglich der Rechtsgrundlagen der ärztlichen Schweigepflicht Orientierung geben [W, F].</p> <p>... anderen bezüglich der zusätzlichen Anforderungen im Datenschutz an Gesundheitsdaten Orientierung geben und ggf. an ausgewiesenes Personal weiterleiten [W, F].</p>

Kritisches Denken	... (übergeordnete) Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten nennen [W]. ... Probleme erkennen und mögliche Lösungen für auftretende Probleme aufzählen [W].	... übergeordnete Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten identifizieren und unter Anleitung beurteilen [W]. ... Lösungsstrategien unter Anleitung anwenden [W, F].	... übergeordnete Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten beurteilen [W, H, F]. ... Lösungsstrategien eigenständig auswählen und anwenden [W, H, F].	... einen geeigneten Lösungsplan bei projektspezifischen Problemen und Herausforderungen konzipieren [W, H, F]. ... zu übergeordneten Problemen und Herausforderungen Orientierung geben und projektspezifisch beraten oder ggf. an ausgewiesenes Personal weiterleiten [W, H, F].
--------------------------	---	---	--	---

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Datenkultur etablieren“

Lernende können...

Datenkultur etablieren	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Datenanwendung identifizieren	... den Begriff „Datenkultur“ definieren [W]. ... mögliche Wertbeiträge von Daten und deren Grenzen skizzieren [W, H]. ... die Möglichkeiten der Nutzung von Daten für Lernen, Forschung und Entscheidungsfindung aufzeigen [W]. ... Potenziale von Datenkompetenz und –kultur auf individueller und systemischer Ebene verstehen [W, H].	... Wissenslücken und Hintergrundinformationen (Rahmenbedingungen, Kontext, etc.) identifizieren, die das eigene (Forschungs-)Thema betreffen [W]. ... irrelevante von relevanten Informationen über das datenbezogene System unterscheiden [W].	... das Bewusstsein für den Nutzen und die Vorteile nachhaltiger und offener Datenkultur sowie von vorhandenen Strukturen an andere vermitteln [W, H, F]. ... eine konkrete, datenbasierte Aufgabenstellung auf Grundlage der Wissenslücken und Hintergrundinformationen transparent formulieren [W, F].	... bezüglich möglicher Datenanwendungen Orientierung geben und projektspezifisch beraten [W, F]. ... bestehende Regeln und Prozessabläufe evaluieren [H].

Datenanwendung spezifizieren	... die Messbarkeit von Objekten anhand von Beispielen beschreiben [W]. ... minimale Anforderungen an die datenbezogenen Tätigkeiten skizzieren [W]. ... mögliche Anwendungsfälle für die Datennutzung beispielhaft skizzieren [W].	... einen Prozessablauf in Objekte und deren Beziehungen unter Anleitung strukturieren [F]. ... unter Anleitung Hypothesen über die Zusammenhänge von Daten formulieren [F].	... optionale Anforderungen an die datenbezogenen Tätigkeiten formulieren [W, F]. ... eigenständig Hypothesen über die Zusammenhänge von Daten ableiten [W, F]. ... die Strategie zur Etablierung einer Datenkultur transparent an andere vermitteln [W, F].	... bezüglich der projektspezifischen Anforderungen beraten und Orientierung geben oder an interprofessionelle Beratungsstellen weiterleiten [W, F].
Datenanwendung koordinieren	... grundlegende Techniken des Projektmanagements aufzählen [W].	... die Planung und Koordination eines Datenprojektes unter Anleitung durchführen [F]. ... Kollaborations- und Versionierungstools unter Anleitung verwenden [F].	... die Planung und Koordination eines Datenprojektes eigenständig und transparent durchführen [W, F]. ... die unterschiedlichen Anforderungen anderer Projektbeteiligter beurteilen und in das Datenprojekt integrieren [W, H, F]. ... interdisziplinär Informationen an Beteiligte vermitteln [W, F]. ... interdisziplinär zwischen Beteiligten vermitteln [W, F]. ... Kollaborations- und Versionierungstools eigenständig verwenden [F].	... die Planung und Koordination eines Datenprojektes in spezialisierten Anwendungssettings gestalten [F]. ... andere in der Verwendung und Nutzung von Kollaborations- und Versionierungstools zu beraten [W, F]. ... sich selbst und andere über die neusten Techniken und Instrumente des Projekt- und Datenmanagements informieren [F].

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Daten akquirieren“

Lernende können...

Daten akquirieren	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
-------------------	---	--	--	--

Datenanwendung modellieren	... definieren was eine Variable ist [W]. ... mögliche Verzerrungen und Informationsverluste zu aufzeigen [W].	... unter Anleitung Prozessmodelle in Datenmodelle umwandeln [F]. ... unter Anleitung beurteilen, welche Fragestellung welche Art von Daten benötigen [W, H].	... eigenständig Prozessmodelle in Datenmodelle umwandeln [F]. ... eigenständig beurteilen, welche Fragestellung welche Art von Daten benötigen [W, H].	... verschiedene Perspektiven bei der Entwicklung des Datenmodells einbeziehen [F]. ... Auswahl- und Bewertungsprozesse anleiten, welche Informationen für die Fragestellung benötigt werden [W, H, F].
Datenerschließung und -sammlung	... verschiedene Datenerhebungsmethoden aufzählen [W]. ... benennen, welche Charakteristika Daten aufgrund der Erhebungsmethode besitzen [W]. ... Primär- und Sekundärdaten definieren [W]. ... die Funktion und Bedeutung von Datenbanken aufzeigen [W, H]. ... die Bedeutung evidenzbasierter Forschung aufzeigen [W, H].	... unter Anleitung verschiedene Datenerhebungsmethoden durchführen [F]. ... geeignete Daten(-quellen) für die Fragestellung identifizieren [W]. ... Daten unter Anleitung in Literaturdatenbanken recherchieren [F]. ... Daten aus verschiedenen Datenbanken unter Anleitung fusionieren [F]. ... unter Anleitung Best-Practices in der Versorgungsforschung darstellen [W]. ... unter Anleitung Daten strukturiert in Tabellenform ablegen, sodass sie von Analysewerkzeugen gut verwertet werden können [F].	... eigenständig verschiedene Datenerhebungsmethoden durchführen [F]. ... anderen verschiedene Datenerhebungsmethoden vermitteln [W, F]. ... Daten eigenständig in Literaturdatenbanken recherchieren [F]. ... Daten aus verschiedenen Datenbanken eigenständig fusionieren [F]. ... die Integration von Daten in verschiedene Formate durchführen [F].	... eine für die jeweilige Fragestellung geeignete Datenerhebung konzipieren [W, F]. ... neuartige Datenquellen (Big Data, Wearables) evaluieren [W, H].
Evaluierung und Sicherstellen der Qualität der Daten	... Datenqualität und ihre Parameter definieren [W]. ... verschiedene Aspekte von Datenqualität (inhaltsbezogen, kontextbezogen, darstellungsbezogen und zugangsbezogen) aufzählen [W].	... qualitative Mängel (Korrektheit, Relevanz, Repräsentativität, Vollständigkeit) in eigenen und fremden Daten identifizieren [W, H]. ... unter Anleitung die systematische Prüfung der Daten dokumentieren [F].	... identifizierte Qualitätsmängel in ihren Daten eigenständig korrigieren [F]. ... die Qualität von Daten bezogen auf ihren Verwendungszweck bewerten [H]. ... Daten entsprechend den Standards guter Datenqualität erstellen [F].	... die Qualität von Daten bestimmen [W, H]. ... Strategien und Prozesse zur Qualitätsverbesserung von Daten entwickeln und hierzu beraten [W, H, F].

	... Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Daten aufzählen [W]. ... Strategien zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten beschreiben [W].	... Strategien zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten erläutern und unter Anleitung anwenden [W].	... Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Daten an andere vermitteln [W, F].	
--	--	---	--	--

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Daten managen“

Lernende können...

Daten managen	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Datenstrukturierung	<p>... die Relevanz strukturierter Datenbenennung beschreiben [W, H].</p> <p>... Kriterien für eine gute Benennungskonvention nennen [W].</p> <p>... den Zweck und Nutzen von Versionierung beschreiben [W, H].</p> <p>... Methoden und Werkzeuge für die Versionsverwaltung benennen [W].</p> <p>... erkennen, warum Rohdaten separat gespeichert werden sollten [W].</p> <p>... aufzeigen, welche Funktionen eine Datendokumentation erfüllt [W, H].</p> <p>... Komponenten/Inhalte einer Datendokumentation beschreiben [W].</p>	<p>... unter Anleitung Benennungskonventionen erstellen und auf eigene (und kollaborativ) genutzte Forschungsdaten anwenden [F].</p> <p>... unter Anleitung einfache Versionierungsmethoden auf eigene Forschungsdaten anwenden [F].</p> <p>... anhand von Beispielen Vor- und Nachteile verschiedener Dokumentationsformen erläutern [W].</p> <p>... unter Anleitung einfache Datendokumentationen für eigene Forschungsdaten formulieren [F].</p> <p>... unter Anleitung PIDs zu Recherche- und Referenzierungszwecken verwenden [F].</p>	<p>... eigenständig Benennungskonventionen erstellen und auf eigene (und kollaborativ genutzte) Forschungsdaten anwenden [F].</p> <p>... Versionierungsmethoden und -werkzeuge für die kollaborative Zusammenarbeit und Automatisierung gemeinsamer Arbeitsprozesse anwenden [F].</p> <p>... eigenständig einfache Datendokumentationen erstellen [F].</p> <p>... für die eigene Person/eigene Daten PIDs anlegen [F].</p> <p>... PIDs für kollaboratives Arbeiten verwenden [F].</p> <p>... Ontologien und kontrollierte Vokabulare zur Beschreibung von Ressourcen exemplarisch anwenden [F].</p>	<p>... verschiedene Konzepte zum Anlegen von Benennungskonventionen evaluieren und Dritte bzgl. der Entwicklung von Benennungskonventionen beratend unterstützen [W, H, F].</p> <p>... Dritte über einfache und komplexe Versionierungsmethoden und -werkzeuge informieren und hierzu beraten [W, H, F].</p> <p>... eigenständig eine komplexe Datendokumentation für eigene Forschungsdaten konzipieren [F].</p> <p>... einen nachvollziehbaren Workflow für Datendokumentationen konzipieren und andere dazu beraten [W, H, F].</p> <p>... Vorlagen für Datendokumentationen entwickeln [W, F].</p>

	<p>... beschreiben, was ein PID (Persistenter Identifikator) ist [W].</p> <p>... die Rolle von Ontologien und kontrollierten Vokabularen skizzieren [W].</p> <p>... erklären, was eine relationale Datenbank ist [W].</p>	<p>... unter Anleitung die Verwendung von Ontologien und kontrollierten Vokabularen einordnen [W].</p> <p>... unter Anleitung domänenrelevante Ontologien als solche einordnen [W].</p> <p>... unter Anleitung Daten strukturieren [F].</p> <p>... den Zusammenhang zwischen relationalen Datenbanken erläutern [W].</p>	<p>... eigenständig Daten strukturieren [F].</p>	<p>... Ontologien und kontrollierte Vokabulare entwickeln [F].</p> <p>... bzgl. der Entwicklung von Ontologien und kontrollierten Vokabularen projektspezifisch beratend unterstützen [W, F].</p>
Datenmanipulation	<p>... verschiedene Dateiformate aufzählen [W]</p> <p>... Standardisierungs-, Komprimierungs- oder Konvertierungsprozesse skizzieren [W].</p> <p>... Skalenniveaus von Daten aufzeigen [W].</p>	<p>... Daten unter Anleitung technologisch bereinigen [F].</p> <p>... verschiedene Arten der Datenkompression unterscheiden (verlustfrei, verlustbehaftet) [W].</p> <p>... Daten unter Anleitung durch Standardisierung, Komprimierung oder Konvertierung umwandeln [F].</p> <p>... unter Anleitung verschiedene Datenquellen technologisch fusionieren [F].</p> <p>... die Veränderung des Informationsgehaltes von Daten durch Transformationsprozesse einschätzen [W, H].</p>	<p>... Daten eigenständig korrigieren [F].</p> <p>... Daten eigenständig durch Standardisierung, Komprimierung oder Konvertierung umwandeln [F].</p>	<p>... zur strukturellen/syntaktischen Datenbereinigung Orientierung geben und beratend unterstützen [W, F].</p>
Datenaufbereitung	<p>... die Relevanz der (aufwändigen) Datenaufbereitung beschreiben [W, H].</p> <p>... Verknüpfungsprozesse definieren [W].</p> <p>... Ausreißer und Anomalien erkennen [W, F].</p>	<p>... Daten unter Anleitung durch Aggregation oder Kombination umwandeln [F].</p>	<p>... Daten eigenständig durch Aggregation oder Kombination umwandeln [F].</p> <p>... die Veränderung des Informationsgehaltes von Daten durch Transformationsprozesse abwägen [W, H].</p>	<p>... zur inhaltlichen/semantischen Datenbereinigung Orientierung geben und beratend unterstützen [W, F].</p>

Metadaten und Metadaten-standards	<p>... die Begriffe „Metadaten“, „PID“ und „kontrolliertes Vokabular“ definieren [W].</p> <p>... den Nutzen der Verwendung von Metadaten beschreiben [W].</p> <p>... definieren, was ein Metadatenstandard ist [W].</p> <p>... aufzählen, welche Funktionen Metadaten (insb. für die Nachnutzung von Daten) haben [W].</p>	<p>... verschiedene Metadatenstandards wiedergeben [W].</p> <p>... unter Anleitung Metadatenstandards finden [F].</p> <p>... Daten auf Basis vorgegebener, einfacher Standards mit Metadaten erläutern [W].</p> <p>... Metadaten unter Anleitung verwenden [F].</p>	<p>... eigenständig nach Metadatenstandards recherchieren [F].</p> <p>... Daten eigenständig auf Basis vorhandener Standards beurteilen [H].</p> <p>... vermitteln, welche verschiedenen Metadatenstandards existieren [W, F].</p> <p>... vermitteln, wofür Metadatenstandards verwendet werden [W, F].</p>	<p>... gängige kontrollierte Vokabulare für Metadaten bedarfsgerecht aufbereiten [W, F].</p> <p>... passende (disziplinspezifische) Metadatenstandards bestimmen [W, H].</p> <p>... maßgebliche Initiativen und Projekte zum Thema einbeziehen [W, F].</p> <p>... bzgl. der Auswahl von Metadatenstandards projektspezifisch beratend unterstützen [W, H, F].</p>
Datenpflege und -schutz	<p>... allgemeine Anforderungen der Datenpflege (z. B. Speichern, Löschen, Aktualisieren, usw.) nennen [W].</p> <p>... allgemeine Anforderungen des Datenschutzes (z.B. Aufbewahrungszeitplan, Zugänglichkeit, Anforderungen an die gemeinsame Nutzung, geschützte Laufwerke usw.) nennen [W].</p>	<p>... die Verwendung von Richtlinien in Bezug auf Datenschutz und Zugriffskontrolle erläutern [W].</p> <p>... Anforderungen der Datenpflege auf eigene Daten wiedergeben [W].</p> <p>... Anforderungen des Datenschutzes unter Anleitung auf eigene Daten anwenden [W].</p>	<p>... Anforderungen der Datenpflege auf eigene Daten anwenden [F].</p> <p>... Anforderungen des Datenschutzes eigenständig auf eigene Daten anwenden [F].</p>	<p>... Anfragen zur Datenpflege beantworten und anderen hierzu Orientierung geben [W, F]</p> <p>... Anfragen zum Datenschutz beantworten und anderen hierzu Orientierung geben [W, F].</p>
Datenaufbewahrung und -wiederherstellung	<p>... die Aufbewahrungsrichtlinien für Gesundheitsdaten kennen [W].</p> <p>... verschiedene Speichersysteme und -medien benennen [W].</p> <p>... beschreiben, was ein Backup ist [W].</p> <p>... aufzeigen, warum man Backups nutzen sollte [W, H].</p>	<p>... einschätzen, für welche Anforderungen und Anwendungsszenarien welche Speichersysteme und -medien geeignet sind [W, H].</p> <p>... unter Anleitung eine eigene Backup-Strategie erstellen und anwenden [F].</p>	<p>... bei gegebenen Anforderungen ein geeignetes Speichersystem und -medium auswählen [W, H].</p> <p>... eine eigene Backup-Strategie erstellen und anwenden [F].</p> <p>... beurteilen, ob die Nutzung eines RAID-Systems notwendig ist [W, H].</p>	<p>... die jeweils geeignetsten Speichersysteme und -medien für spezifische Anforderungen und Anwendungsszenarien bestimmen [W, H, F].</p> <p>... die jeweiligen Vorteile und Risiken der verschiedenen Speichersysteme und -medien und unterschiedliche Speicherorganisation in einem</p>

	<p>... die 3-2-1-Backup-Regel zur Datensicherung in eigenen Worten wiedergeben [W].</p> <p>... Kriterien nennen, nach denen Forschungsdaten für eine Archivierung ausgewählt werden sollten [W, H].</p> <p>... besondere Anforderungen einer Archivierung von Forschungsdaten beschreiben [W].</p> <p>... beschreiben, was ein RAID-System ist [W].</p> <p>... aufzeigen, warum man RAID-Systeme nutzen sollte [W, H].</p>	<p>... verschiedene institutionelle Backup-Lösungen unterscheiden [W].</p> <p>... unter Anleitung die 3-2-1-Backup-Regel zur Datensicherung auf ihre eigenen Daten anwenden [F].</p> <p>... verschiedene Wege Daten langfristig zu archivieren unterscheiden [W].</p> <p>... institutionelle Lösungen (Repositorien) wiedergeben [W].</p> <p>... unter Anleitung institutionelle Lösungen anwenden [F].</p> <p>... die Unterschiede verschiedener RAID-Systeme erläutern [W].</p>		<p>spezifischen Kontext evaluieren [W, H].</p> <p>... Fragen zur Nachhaltigkeit von Forschungsdaten ableiten [W, H].</p> <p>... projektspezifisch bzgl. passender Repositorien für eine Archivierung von Forschungsdaten beraten [W, H, F].</p> <p>... andere Forschende dabei unterstützen, ein bestehendes Speichersystem und –medium und eine bestehende Backup-Strategie zu nutzen [W, F].</p>
<p>Publikationswege für Daten; Repositorien</p>	<p>... beschreiben, was eine Datenpublikation ist [W].</p> <p>... Bestandteile einer Datenpublikation nennen [W].</p> <p>... verschiedene Publikationswege für Daten nennen [W].</p> <p>... definieren, was ein Repositorium ist [W].</p> <p>... verschiedene Arten von Repositorien benennen [W].</p> <p>... Vor- und Nachteile verschiedener Datenrepositorien benennen [W, H].</p>	<p>... Vor- und Nachteile einer Datenpublikation erläutern [W].</p> <p>... eigene Daten unter Anleitung darstellen [F].</p>	<p>... passende Repositorien für eine LZA eigenständig auswählen [F].</p> <p>... die Sinnhaftigkeit von Datenveröffentlichungen in spezifischen Fällen abwägen und bewerten [W, H].</p> <p>... eigenständig Daten publizieren [F].</p> <p>... Kriterien für die Auswahl eines Repositoriums formulieren [H, F].</p> <p>... eigenständig Repositorien für Datennachnutzung und Veröffentlichung eigener Daten auswählen [F].</p>	<p>... zu Vor- und Nachteilen verschiedener Publikationswege für Daten projektbezogen beraten [W, H, F].</p> <p>... andere anleiten, eigenständig Daten zu publizieren [F].</p> <p>... zu wichtigen technischen und organisatorischen Anforderungen für den Betrieb von Repositorien beraten und Orientierung geben bzw. an hierzu ausgewiesenes Fachpersonal weiterleiten [W, H, F].</p>

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Daten analysieren“

Lernende können...

Daten analysieren	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Datenwerkzeuge	... verschiedene hilfreiche Tools zum Datenmanagement (in verschiedenen Forschungsphasen) benennen [W]. ... geeignete Software für die Auswertung von Daten benennen [W].	... verschiedene hilfreiche Tools zum Datenmanagement unter Anleitung (in verschiedenen Forschungsphasen) anwenden [F]. ... ihren individuellen Ansprüchen und Aufgaben entsprechende Tools unter Anleitung recherchieren [F].	... abwägen, welche Tools besonders nützlich sind [W, H]. ... eigenständig verschiedene hilfreiche Tools zum Datenmanagement (in verschiedenen Forschungsphasen) anwenden [F]. ... unter Zuhilfenahme geeigneter Software (selbst erhobene) Daten eigenständig analysieren [F].	... zu verschiedene hilfreichen Tools zum Datenmanagement (in verschiedenen Forschungsphasen) beraten und schulen [W, F]. ... projektspezifisch und zu individuellen Ansprüchen und Aufgaben bezüglich passender Tools Orientierung geben [W, H, F].
Daten auswerten	... deskriptive und Inferenzstatistik beschreiben [W]. ... Signifikanz definieren [W]. ... Voraussetzungen für parametrische Testverfahren nennen [W].	... Voraussetzungen für parametrische Testverfahren wiedergeben [W]. ... deskriptiv-statistische Methoden unter Anleitung anwenden [F]. ... inferenzstatistische Methoden unter Anleitung anwenden [F]. ... qualitative Datenauswertung unter Anleitung durchführen [F].	... anhand der jeweiligen Aufgabenstellung geeignete Analyseverfahren anwenden [F]. ... deskriptiv-statistische Methoden eigenständig anwenden [F]. ... inferenzstatistische Methoden eigenständig anwenden [F]. ... qualitative Datenauswertung eigenständig durchführen [F].	... in einer Programmiersprache eigene Auswertungsprogramme entwickeln [W, F]. ... eigene Analysepläne konzipieren [W, F].

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Daten interpretieren“

Lernende können...

Daten interpretieren	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Datenverständnis	<p>... statistische Kennwerte beschreiben [W]</p> <p>... den Bezug zwischen verschiedenen Kennzahlen aufzeigen [W].</p> <p>... den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität benennen [W].</p> <p>... Informationsquellen für das Recherchieren nach Forschungsdaten benennen [W].</p>	<p>... Datenprodukte (Statistiken und Modellergebnisse) und Grafiken erläutern [W].</p> <p>... unter Anleitung relevante Forschungsdaten für eigene Projekte recherchieren [F].</p> <p>... nachgenutzte Daten korrekt wiedergeben [W].</p> <p>... die Vertrauenswürdigkeit einer Datenquelle einschätzen [W, H].</p> <p>... unter Anleitung Forschungsdaten recherchieren [F].</p> <p>... unter Anleitung Regeln des Zitierens von Forschungsdaten anwenden [F].</p>	<p>... Datenprodukte (Statistiken und Modellergebnisse) und Grafiken eigenständig interpretieren [F].</p> <p>... verschiedene Informationsquellen, Recherche-Tools und -strategien für das Recherchieren nach Forschungsdaten vergleichen und an Dritte zielgruppengerecht vermitteln [W, F].</p> <p>... Regeln der Datenzitation formulieren und zielgruppen-gerecht an Dritte vermitteln [W, F].</p>	<p>... die Objektivität einer Darstellung (verbal, graphisch) bestimmen und bewusste Manipulation ableiten [W, H].</p> <p>... verschiedene Informationsquellen, Recherchewerkzeuge und -strategien für das Recherchieren nach Forschungsdaten in die eigene Forschung implementieren und evaluieren [W, H].</p> <p>... verschiedene Informationen aus diversen Quellen verknüpfen und neue Erkenntnisse ableiten [W, H, F].</p>
Daten präsentieren	<p>... verschiedene Fachtermini der Statistik definieren [W].</p> <p>... verschiedene Darstellungsmethoden nachvollziehbar beschreiben [W].</p>	<p>... unter Anleitung Ergebnisse mithilfe von statistischer Fachtermini darstellen [F].</p> <p>... unter Anleitung auswählen, welche Informationen zur Ergebnisdarstellung relevant sind [F].</p> <p>... Ergebnisse unter Anleitung visuell darstellen [F].</p> <p>... unter Anleitung eine wissenschaftliche Publikation erstellen [F].</p>	<p>... Ergebnisse klar und kohärent auch an Fachfremde vermitteln [W, F].</p> <p>... unabhängig von der verfügbaren Zeit die Ergebnisse für alle nachvollziehbar und verständlich darstellen [W, F].</p> <p>... Ergebnisse eigenständig visuell darstellen [F].</p> <p>... eigenständig eine wissenschaftliche Publikation erstellen [F].</p>	<p>... andere über die Informationen abgestimmt auf das Hintergrundwissen des Adressaten schulen [W, H, F].</p>

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Themenbereich „Handlungen ableiten“

Lernende können...

Handlungen ableiten	Lernziele Kompetenzstufe 1 (Grundlagen)	Lernziele Kompetenzstufe 2 (Mittleres Level)	Lernziele Kompetenzstufe 3 (Fortgeschritten)	Lernziele Kompetenzstufe 4 (Hochspezialisiert)
Handlungsmöglichkeiten identifizieren	... wichtige Eckpunkte des Domänenwissens skizzieren [W].	... die datengewonnenen Informationen unterscheiden [W]. ... unter Anleitung mögliche Maßnahmen aus den Daten ableiten [W, H, F].	... bestehende Regeln und Prozessabläufe hinterfragen [H]. ... themenrelevantes, interdisziplinäres Wissen an andere vermitteln [W, F]. ... verschiedene Maßnahmen gegeneinander abwägen [W, H].	... komplette Handlungspläne basierend auf den datengewonnenen Informationen und möglichen Wertbeiträge konzipieren [W, F]. ... Entscheidungen/Lösungen bestimmen und/oder dabei Orientierung geben [W, H, F].
Wirkung evaluieren	... die Relevanz von Folgeerhebungen zur Bewertung von Wirksamkeit von Entscheidungen/Lösungen beschreiben [W, H]. ... mögliche Evaluationsansätze aufzählen [W].	... unter Anleitung einen Evaluationsplan erstellen [F].	... eigenständig einen Evaluationsplan erstellen [F]. ... eigenständig Folgedaten sammeln und auswerten [F]. ... gesammelte Folgedaten analysieren und mit ursprünglichen Ergebnissen oder anderen Untersuchungen vergleichen [F, H].	... die Entscheidungen/Lösungen aufgrund der Daten evaluieren und ggf. neue Entscheidungen/Lösungen implementieren [W, H, F] ... einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anleiten und/oder Orientierung geben [W, H, F].

Codierung der Kompetenzbereiche: W = Wissen F = Fähigkeiten/Fertigkeiten H = (Werte-)Haltung

Literaturverzeichnis

- Engelhardt, C., Biernacka, K., Coffey, A., Cornet, R., Danciu, A., Demchenko, Y., Downes, S., Erdmann, C., Garbuglia, F., Germer, K., Helbig, K., Hellström, M., Hettne, K., Hibbert, D., Jetten, M., Karimova, Y., Kryger Hansen, K., Kuusniemi, M. E., Letizia, V., ... Zhou, B. (2022). D7.4 How to be FAIR with your data. A teaching and training handbook for higher education institutions (V1.1 DRAFT) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5837500>
- Grillenberger, A., & Romeike, R. (2018). Developing a theoretically founded data literacy competency model. In A. Mühling & Q. Cutts (Eds.), *Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education. WiPSCE '18: Workshop in Primary and Secondary Computing Education. Potsdam Germany, 04 10 2018 06 10 2018*, 1–10. ACM. <https://doi.org/10.1145/3279720.3279722>
- Heidrich, J., Bauer, P., & Krupka, D. (2018). Future Skills: Ansätze zur Vermittlung von Data Literacy in der Hochschulbildung. In *Hochschulforum Digitalisierung* (37). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1413119>
- Huk, T., & Ludwigs, S. (2009). Combining cognitive and affective support in order to promote learning. *Learning and Instruction*, 19(6), 495–505. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.09.001>
- Petersen, B., Engelhardt, C., Hörner, T., Jacob, J., Kvetnaya, T., Mühlichen, A., Schranzhofer, H., Schulz, S., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Voigt, A., & Wiljes, C. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>
- Ridsdale, C., Rothwell, J., Smit, Ali-Hassan, H., Bliemel, M., Irvine, D., Kelley, D. E., Matwin, S. S., & Wutherik, B. (2015). Strategies and best practices for data literacy education: Knowledge synthesis report. Dalhousie University. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1922.5044>
- Schüller, K. (2020). Future Skills: A Framework for Data Literacy. Competence Framework and Research Report. *Hochschulforum Digitalisierung*.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2. The Digital Competence framework for citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/490274>